

EKSPANSJA CAREX BRIZOIDES L. JAKO EFEKT ANTROPOGENICZNYCH PRZEMIAN LASÓW WYŻYNY ŚLĄSKIEJ

1. Wstęp

Trwający od około trzech stuleci intensywny rozwój przemysłu i miast na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, spowodował głębokie przekształcenia środowiska przyrodniczego na tym terenie. Szata roślinna jako najwrażliwszy jego składnik stała się wykładnikiem dokonanych tu przeobrażeń (SENDEK 1981).

Pierwotne obszary Wyżyny Śląskiej porastały gęste lasy, które nie sprzyjały osiedlaniu się człowieka w czasach przed naszą erą. Osadnictwo na Górnym Śląsku sięga swoimi początkami końca młodszego paleolitu, a więc około 12000-8500 lat p.n.e. (KOSTRZEWSKI 1935, 1936). We wczesnym średniowieczu krajobraz kulturowy stanowiły nieliczne osady, pola uprawne, ogrody i drogi rodzaju ścieżek. Tak, więc w czasach wspólnoty pierwotnej, niewolnictwa i wczesnego feudalizmu wpływ człowieka na przeobrażanie środowiska na tym obszarze był znikomy. Działalność gospodarcza człowieka zapoczątkowująca istotne zmiany krajobrazu Wyżyny Śląskiej sięga zasadniczo XI wieku, a więc początków rozwoju gospodarczego, „kopania za srebrem”, powstania prymitywnego hutnictwa, przejścia z prostej gospodarki ekstensywnej na ekonomiczną hodowlę i rolnictwo, co wiązało się ze nasileniem karczowania lasów. W XIV i XV wieku zaczęło rozwijać się górnictwo, hutnictwo, handel i rzemiosło, dodatkowo wpływając na dalszy rozwój osadnictwa, czego konsekwencją były znaczne zmiany w krajobrazie. Nasiliła się eksploatacja rud i trzebieenie lasów celem pozyskania drewna do wytopu żelaza i metali. Po czasach niepokoju w XVII i XVIII wieku (wojna trzydziestoletnia, i wojny śląskie 1740 - 1748⁵) nastąpił okres szeroko zakrojonej industrializacji. Dokonujące się w drugiej połowie XVIII wieku ogromne przemiany w gospodarce, na skutek postępu technicznego, prowadziły do pomniejszania się powierzchni lasów i coraz głębszych przekształceń zbiorowisk leśnych. Zaczęto prowadzić gospodarstwo leśne nie ograniczone tylko do samej eksploatacji, lecz chcąc sprostać zapotrzebowaniu przemysłu górniczego na tzw. kopalniaki w XIX wieku w nasadzeniach zaczęto preferować przedstawicieli szybko rosnących gatunków drzew szpilkowych - a więc sosnę na siedliskach suchych i świerk na wilgotnych.

Generalnie dążono do przeobrażania wielogatunkowych i różnowiekowych drzewostanów w jednogatunkowe i równowiekowe monokultury (monotypizacja). Efektem takiej

tendencji w hodowli lasu jest obecna struktura drzewostanów leśnych z dużym udziałem sosny (64,1%), świerka (21,2%), dębu (5,6%), brzozy (5,5%), buka (1,1%) i innych gatunków (2,5%) (GRABANIA 1963). Wtórność zbiorowisk borowych potwierdza często spotykana sytuacja, że w drzewostanie szpilkowym w niższych warstwach lasu występują gatunki typowe dla lasów liściastych. Objawy borowacenia (pinetyzacji), przenikanie roślin łąkowych, murawowych i antropofitów do zbiorowisk leśnych (kosmopolityzacja), bardziej przystosowanych do życia w zmienionych warunkach środowiska (ŻMUDA 1973) jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Zastępowanie gatunków stenotopowych przez gatunki eurotopowe (eurotopizacja). Zanik gatunków charakterystycznych dla niższych jednostek syntaksonomicznych oraz generalnie degeneracja siedlisk (FALIŃSKI 1966) to niekorzystne zmiany stwierdzone podczas badań fitosocjologicznych na omawianym terenie (CELIŃSKI I IN. 1978).

Zaburzenie warunków wodnych, to również czynnik, który nie jest obojętny dla lasów Wyżyny Śląskiej. Prowadzona w końcu XVIII wieku regulacja rzek, melioracje leśne, obniżanie poziomu wód gruntowych w wyniku działalności przemysłu i kopalń, doprowadziły do bezpośredniego lub pośredniego zniszczenia higrofilnych zbiorowisk leśnych i zaroślowych (MEDWECKA - KORNAŚ 1994). Żyźniejsze siedliska po wykarczowaniu bardzo dużych partii lasów zajmowano pod uprawy rolne, łąki i pastwiska. (MYCZKOWSKI 1962).

Kolejnym czynnikiem ujemnie oddziałującym na zbiorowiska leśne są zanieczyszczenia przemysłowe. Drzewostany borów sosnowych, tworzone w wyniku monokulturowych nasadzeń na terenach byłych piaskowni, pod wpływem imisji przemysłowych generalnie charakteryzują się obniżoną żywotnością (GRESZTA 1975), a więc wyraźnym zahamowaniem wzrostu i karleniem systemów korzeniowych na skutek oddziaływania metali ciężkich (CELIŃSKI I IN. 1991).

Przerzedzenie drzewostanów na skutek selektywnego wycinania drzew lub działalność szkodników prowadzi do silnego rozwoju niektórych trawiastych gatunków ekspansywnych (cespityzacja) lub nadmiernego rozwoju jeżyn (fruticetyzacja).

Całkowite zręby doprowadzają do obumierania roślin miejsc cienistych, wkraczania gatunków zrębowych (HALASTRA I NOWAK 1983) i ubożenia siedlisk przez chociażby zabieranie drewna.

Grabienie i zabieranie ściółki, powodujące ubożenie ekosystemów w pierwiastki, ale równoczesne odsłanianie gleby ogranicza rozwój ogólnie uznanych za niepożądane, gatunków roślin takich jak: np. *Carex brizoides* (MEDWECKA - KORNAŚ 1994).

Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na przyczyny i skutki wkraczania *Carex brizoides* do zbiorowisk leśnych Wyżyny Śląskiej na przykładzie lasów grądowych.

2. Charakterystyka terenu badań

Granice terenu badań przyjęto za Kondrackim (1994). Wyżyna Śląska, obejmuje 5 mezo-regionów: Garb Chetmu (341.11), Garb Tarnogórski (341.12), Wyżynę Katowicką (341.13), Płaskowyż Rybnicki (341.15) i Pagóry Jaworznickie (341.14) (ryc.1.). Obszar ten charakteryzuje się urozmaiconą budową geologiczną. Oprócz rozległych równin i obniżeń znajdujących

się tu znaczne wyniesienia. Najwyższe z nich to Góra Św. Anny osiągająca 400 m n.p.m.

Podstawowymi utworami geologicznymi o dużym znaczeniu gospodarczym są tu skały górnego karbonu (GILEWSKA 1972, KSIĄŻKIEWICZ 1936), pokryte grubą warstwą (do 60 m) utworów polodowcowych w postaci: piasków, żwirów i glin.

Największe obszary Wyżyny Śląskiej zajmują gleby biellicowe powstałe z piasków gliniastych luźnych, słabo gliniastych oraz glin zwałowych oraz bielice wytworzone z utworów pyłowych wodnego pochodzenia. Rzadko spotykane są rzędziny węglanowe. W dolinach rzek występują gleby bagienne, rzadko spotykane są gleby brunatne. Duże obszary zajmują gleby początkowego stadium rozwojowego, powstałe na skutek tworzenia zwałowisk, zapadlisk, dołów poeksploatacyjnych, szlaków komunikacyjnych i miast (LAZAR 1962).

3. Materiał i metody

Skutki ekspansji turzycy drżączkowatej w zbiorowiskach łąkowych oceniono na podstawie badań fitosocjologicznych, prowadzonych w latach 1998-2000 klasyczną metodą Braun-Blanqueta (SCAMONI 1967).

Nazewnictwo zespołu przyjęto za Matuszkiewiczem (2001), gatunków roślin naczyniowych za Mirkiem i in. (1995).

Zdjęcia fitosocjologiczne wykonane w płatach zbiorowisk łąkowych z *Carex brizoides* zestawiono w tabelę analityczną. Zdjęcia porządkowano według kryterium podobieństwa zdjęcia do grupy zdjęć, opisanego wzorem Jaccarda, wykorzystując pakiet programów komputerowych do analiz geobotanicznych PROFIT (BAŁCERKIEWICZ I SŁOWNIKOWSKI 1998). Współczynnik Jaccarda obliczono na podstawie frekwencji i ilościowości gatunków według wzoru:

$$WJ_{fre-il} = \frac{c}{a+b+\frac{c}{2}} \times 100; \quad \text{gdzie:} \quad [1]$$

- a - suma średnich stopni pokrycia gatunków występujących wyłącznie w zdjęciu A;
- b - suma średnich stopni pokrycia gatunków występujących wyłącznie w zdjęciu B;
- c - suma średnich stopni pokrycia dla gatunków wspólnych w obu zdjęciach.

Podobieństwo badanych płatów analizowano metodą analizy skupień (*Ward method*). Podobieństwo obiektów wyrażono normą euklidesową (MAREK 1989). Wynik analizy skupień przedstawiono graficznie w postaci dendrogramu.

Oceniono również wpływ ilościowości *Carex brizoides* na różnorodność gatunkową płatów badanego zbiorowiska, wyrażoną wartością współczynnika Shanonna (SHANNON 1948) obliczonego wg poniższego wzoru:

$$H' = - \sum_{i=1}^s \frac{n_i}{N} \ln \frac{n_i}{N}; \quad \text{gdzie:} \quad [2]$$

n, - ilość osobników i-tego gatunku w próbie;

N - ilość wszystkich gatunków w próbie.

Warunki siedliskowe poszczególnych płatów zbiorowiska określono metodą pośrednią, wykorzystując wskaźnikowe liczby ekologiczne (ZARZYCKI 1984). Oceniono różnicowanie warunków świetlnych (L - wskaźnik świetlny), wilgotność (W - wskaźnik wilgotności), zasobność gleby (Tr - wskaźnik trofizmu), odczyn podłoża (R - wskaźnik kwasowości).

4. Wyniki

Na Wyżynie Śląskiej płaty zespołu *Tilio-Carpinetum* występują w wielu miejscach, zajmują jednak niewielkie powierzchnie. W płatach, gdzie turzycza drżączkowata uzyskuje najwyższe pokrycie (od 62,5 - 100%) grupa gatunków charakterystycznych dla klasy *Querceto-Fagetea* jest mniej liczna i gatunki te wykazują niższe wartości współczynnika pokrycia w porównaniu z płatami, w których *Carex brizoides* pokrywa od 0,5 - 37,5% powierzchni (tab.1.).

Zdjęcia fitosocjologiczne, reprezentujące poszczególne płaty zbiorowiska subkontynentalnego lasu grądowego, tworzą wyraźne trzy grupy (ryc. 1.).

Rys. 1. Dendrogram obrazujący podobieństwo płatów zbiorowisk grądowych z *Carex brizoides*.

Pierwsza to płaty, gdzie drzewostan jest przerzedzony, o zwarceniu od 50 - 80%. W warstwie drzew nie występuje grab. Drzewostan buduje dąb bezszypułkowy. Podrost tworzy głównie kruszyna, a w runie dominuje turzycza drżączkowata oraz gatunki z nią współwystępujące, takie jak: *Impatiens parviflora* i *Athyrium filix-femina*. Druga grupa to płaty o zróżnicowanym pokryciu *Carex brizoides*, w których grab odgrywa stosunkowo niewielką rolę w tworzeniu drzewostanu. Trzecią grupę tworzą płaty o drzewostanie zwartym (70-90%),

który buduje *Carpinus betulus*, *Tilia cordata*, *Quercus robur* z domieszką gatunków iglastych. W tej grupie licznie reprezentowane są gatunki mezofilnych lasów liściastych, takie jak np.: *Anemone nemorosa*, *Galeobdolon luteum* i *Aegopodium podagraria*.

Różnorodność gatunkowa, wyrażona wartością współczynnika Shannona (ryc. 2.), zasadniczo obniża się wraz ze wzrostem ilościowości turzycy drżączkowatej.

Rys. 2. Wartości współczynnika różnorodności gatunkowej (Shannona) płatów zbiorowisk łąkowych z *Carex brizoides* L.

W płatach, gdzie turzycza drżączkowata osiąga do 100% pokrycia wartość współczynnika różnorodności gatunkowej osiąga najniższe wartości. Najwyższą wartość natomiast stwierdzono w płatach, gdzie *Carex brizoides* pokrywa do 37,5% (1,42 i 1,42). Wyjątkiem jest miejsce, gdzie przy pokryciu turzycy drżączkowatej do 100% różnorodność gatunkowa jest porównywalna do zbiorowisk, gdzie *Carex brizoides* pokrywa do 17,5% powierzchni dna lasu.

Warunki siedliska poszczególnych płatów zbiorowisk lasów łąkowych, wykazują zróżnicowanie. W przypadku wskaźnika świetlnego wraz ze wzrostem ilościowości turzycy drżączkowatej rośnie również wartość wskaźnika świetlnego. Tak, więc zbiorowiska, których runo opanowane jest przez turzycę drżączkowatą to najczęściej zbiorowiska o rozluźnionym drzewostanie, o wilgotnym podłożu, umiarkowanie ubogie w azot i odczynie kwaśnym lub umiarkowanie kwaśnym (tab.2.).

5. Podsumowanie

Obecność *Carex brizoides* w zbiorowiskach leśnych świadczy o poważnych zaburzeniach równowagi ekologicznej tych układów, gdyż turzycza ta wkracza zasadniczo do zbiorowisk o naruszonej strukturze drzewostanu (IZDEBSKI I IN 1992) i przekształconych warunkach siedliskowych. Na obszarze Wyżyny Śląskiej silna antropopresja oraz warunki siedliskowe

sprzyjają opanowywaniu runa zbiorowisk leśnych przez *Carex brizoides*.

Skuteczność obejmowania w swe posiadanie runa zbiorowisk leśnych przez *Carex brizoides* związana jest m.in. z biologią wzrostu tego gatunku. Turzyca ta, zwana „morską trawką” jest gatunkiem bardzo ekspansywnym, a jej kłocza mogą przyrastać na długość nawet do 40 cm rocznie (KIEŁTYKA 1985).

Gatunek ten charakteryzuje się szeroką skalą ekologiczną (SIERKA 2001) i masowo pojawia się w lasach Wyżyny Śląskiej (CABAŁA 1990; SIERKA 2001), zmienia ich strukturę i dynamikę oraz nadaje tym fitocenozom charakterystyczną, trawiastą fizjonomię, uznawaną za szczególną formę degeneracji lasu - cespityzację (OLACZEK 1974).

Carex brizoides wykazuje hamujący wpływ na rozwój, pokrycie i żywotność innych składników runa (FALIŃSKI 1998), zwłaszcza gatunków o wąskiej amplitudzie ekologicznej. Hamuje również proces odnawiania się lasu, ograniczając np. wzrost sadzonek drzew, często powodując nawet ich całkowitą eliminację (BECKER I LEVY 1983).

Generalnie roślina ta uważana jest za element niepożądany w zbiorowiskach leśnych, ponieważ hamuje rozwój sukcesji (DZWONKO I GAWROŃSKI 1994), uniemożliwia odtworzenie naturalnego składu gatunkowego zbiorowisk oraz zmniejsza bioróżnorodność ekosystemów.

Summary

The paper presents results of the part of investigation, that was conducted in forests of the Silesian Upland in the 1997-2000 years.

The aim of this investigation takes notice of reasons and effects the expansion of *Carex brizoides* to forest communities e.g. oak-hornbeam forests.

Anthropogenic transformations of forest communities have arisen as a result of forest meangement (tree cutive), land improvements (drainage of the area), the maining industry and emission of pollution were conducive to spreading of *Carex brizoides* in forests. When *Carex brizoides* appears in forest communities, it changes their structure and functioning. This very expansive species also slows down the progress of native flora and eliminates species, which often are protected and characteristic for syntaxonomical units. This grass causes improverishment of plant communities and reduces the species diversity.

Carex brizoides gives forest communities the characteristic "grassy" physiognomy, which is one of forms degeneration of forest communities.

LITERATURA:

1. A. Sendek, Analiza antropogenicznych przemian w szacie roślinnej -Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, „Prace Naukowe Uniw. Śląsk. w Katowicach”, 1981, 457: s. 1-117.
2. J. Kostrzewski, Badania prehistoryczne w powiatach tamogórskim, pszczyńskim, świętochłowickim i katowickim na Górnym Śląsku, PAU, „Prace prehistoryczne”, 1, 1935, Kraków.
3. J. Kostrzewski, Badania prehistoryczne w powiatach tamogórskim, lublinieckim pszczyńskim i rybnickim w r. 1934. Badania prehistoryczne w województwie śląskim, PAU,

- „Prace prehistoryczne śląskie”: 2, 1936, Kraków.
4. M. Grabania, Regiony przemysłowe województwa katowickiego, Wyd. „Śląsk”, Katowice, 1963, s. 351.
 5. S. Żmuda, Antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego konurbacji Górnośląskiej, PWN, „Śląski Instytut Naukowy w Katowicach”, 1973, s. 210.
 6. J. B. Faliński, Próba określenia zniekształceń fitocenozy, System faz degeneracyjnych zbiorowisk roślinnych, „Ekol. Pol.”, 1966, 12(1): s. 31-42.
 7. F. Celiński, A. Sendek S. Wika, Zbiorowiska leśne bogatszych siedlisk Katowickiego Okręgu Przemysłowego, „Prace Naukowe Uniw. Śląsk, w Katowicach”, 1978, 234: 123 - 167.
 8. A. Medwecka - Kornaś, Ochrona flory i roślinności na obszarach leśnych, Stan i zadani, „Ochrona Przyrody”, 1994, 51: s. 3-21.
 9. J. Greszta, Wpływ przemysłowego zanieczyszczenia powietrza na gleby, Warunki przyrodnicze GOP, Stan i perspektywy, Pol. Tow. Przyr. im. M. Kopernika, Oddz. w Katowicach, 1975, s. 131-139.
 10. F. CELIŃSKI T., SZCZYPEK, S. WIKA, Waloryzacja szaty leśnej województwa katowickiego na tle przeobrażeń niektórych elementów środowiska geograficznego, [w:] Zmiany środowiska geograficznego w warunkach silnej antropopresji (wybrane zagadnienia) cz.3. UŚ1, WNoZ, Fundacja Ekologiczna „Silesia”, 1991, s. 12-28.
 11. G. Halastra, M. Nowak, Etapy sukcesji roślinności na zrębach leśnych na siedliskach grądu w północnej części Puszczy Niepołomickiej koło Krakowa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Pr. Bot., 1983, 11: s. 143-161.
 12. J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, 1994, ss. 339.
 13. S. Gilewska, Wyżyna Śląsko - Małopolskie, W: Geomorfologia Polski, T. I. Red. M. Klimaszewski, Warszawa PWN, 1972, s. 232-250.
 14. M. Książkiewicz, Zarys geologii Śląska, Katowice, 1936, ss. 163.
 15. J. Lazar, Gleby województwa katowickiego, ŚIN, Kom. Geografii, Warszawa PWRiL, 1962.
 16. A. Scamoni, Wstęp do fitosocjologii praktycznej, PWN, Warszawa, 1967, s. 247.
 17. W. Matuszkiewicz, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, WN PWN, 2001, s. 537.
 18. Z. MIREK, H. PIĘKOŚ - MIRKOWA A. ZAJĄC, M. ZAJĄC, Vascular plants of Poland a checklist. Polski, "Polish Botanical Studies", 15, Kraków, 1995, s. 236.
 19. S. Balcerkiewicz, O. Słownikowski, Pakiet programów komputerowych Profit, 1998.
 20. C.E. Shannon, Bell System Tech. J., 1948, 27: s. 379-423, s. 623-656.
 21. T. Marek, Analiza skupień w badaniach empirycznych, Metody SAHN. PWN, Warszawa, 1989, s. 171.
 22. K. Zarzycki, Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski, Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki, 1984, s. 16.
 23. K. Izdebski, B. Czarnańska, T. Grądział, B. Lorens, Z. Popiołek, Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych, „Wyd. UMCS”, Lublin, 1992, s. 1-264.

24. A. Kiełtyka, Ekologia wzrostu i rozmnażania ekspansywnych bylin leśnych - *Carex brizoides* L., Msk., Instytut Botaniki UJ, Kraków, 1985, s. 102.
25. E. Sierka, Ekologiczne uwarunkowania występowania *Carex brizoides* L. na Wyżynie Śląskiej, Praca doktorska, 2001, s. 1-97.
26. Cabała S., Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk leśnych na Wyżynie Śląskiej, „Prace Naukowe Uniw. Śląsk. w Katowicach”, 1990, 1068: s. 1-142.
27. R. Olaczek, Kierunki degeneracji fitocenozy leśnych i metody ich badania, „Phytocoenosis”, 1974, 3:(3/4): s. 141-146.
28. J.B. Faliński, Invasive alien plants, vegetation dynamics and neophytism, „Phytocoenosis”, 10. (N.S.) Supplementum Carthographiae, 1998, 9: s. 163-187.
29. M. Becker, G. Levy, Installation and dynamics of population of oak seedlings on waterlogged soils in relation with various factors (light, water regime, grass competition), „Acta Oecol. Plant.”, 1983, 4(3): s. 299-317.
30. Z. Dywonko, S. Gawroński, The role of woodland fragments, soil types, and dominant species in secondary succession on the western Carpathian foothills, „Vegetatio”, 1994, 111: s. 149-160.

ŚRODOWISKO I ROZWÓJ

ISSN 1641-7186

NR 7

1/2003

Redaktor Naczelna:

Mgr Magdalena Goik

Redakcja Naukowa:

Dr Andrzej Misiotek

Rada Naukowa:

Przewodniczący: *Prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek*
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Górka
Prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Król
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz
Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Sawiniak
Prof. dr hab. Michał Pindera
Doc. dr hab. inż. Jan Kapata
Dr Andrzej Misiotek

Recenzenci:

Prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Król
Prof. dzw. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz
Dr inż. Bronisław Wyżgolik
Dr Marcin Howaniec

Projekt okładki:

Mgr Tomasz Kipka

ISSN 1641-7186

Skład, druk i oprawa:

Wydawnictwo „TRIADA”
42-501 Będzin, ul. Sielecka 63
tel. (032) 267-71-73